

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

2023

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2023

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, министр здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии, доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjueva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (04), 2023
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2023

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

1. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИНГ НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА СОЛИШТИРМА БАҲОЛАШ.....	7
2. Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	13
3. Hakimova Sohiba Ziyodullayevna, Muzaffarova Nargiza Shuxratovna, Bakhramov Shohrux Fakhruddin ugli BAZILAR MIGRENINING ZAMONAVIY DIAGNOSTIK TADQIQOTLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	17
4. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна, Шагиясова Жамила Акиловна ВРОЖДЕННАЯ МИОПАТИЯ: КЛИНИКО – НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.....	21
5. Джурабекова Сурайё Тохировна СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЭПИЛЕПСИЮ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ЛИТЕАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	25
6. Омонова Умида Тулкиновна, Зайнутдинова Дилором Рустамовна, Шарипова Мадина Каримовна КЛИНИКО - НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ, ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВРОЖДЕННЫХ МИОПАТИИ.....	30
7. Клычева Раушания Ислямовна, Рахимбаева Гульнара Саттаровна ВИДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКИХ ПРИСТУПОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФОКАЛЬНОЙ СТРУКТУРНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛАТЕРАЛИЗАЦИИ ЭПИЛЕПТОГЕННОГО ФОКУСА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	33
8. Коситов Диловар Давронжонович, Рахмонов Хуршед Джамshedович, Бердиев Рустам Намозович, Турдибоев Шерали Абдуллоевич, Давлатов Манучехр Валиевич, Кодиров Достон Исмоилович, Рахмонов Умеджон Джамshedович ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ВЕНТРИКУЛОЦИСТЕРНОСТОМИЯ ДНА III ЖЕЛУДОЧКА У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА С ОККЛЮЗИОННОЙ ГИДРОЦЕФАЛИЕЙ.....	37
9. Qudratova Nigora Burxanovna, Abdullayeva Nargiza Nurmatovna, Djurabekova Aziza Taxirovna, Mamurova Mavludakhon Mirkhamzaevna AYOLLARDA BOSH OG'RIG'I TERAPIYASINI TASHXISLASH VA OPTIMALLASHTIRISH BO'YICHA ZAMONAVIY QARASHLAR.....	43
10. Zhanna Avzarovna Nazarova, Nafisa Komiljonovna Kayumova PROBLEMS OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM IN NEUROLOGICAL PRACTICE.....	47
11. Назарова Жанна Авзаровна, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамадкобирович, Бахадирова Муниса Анваровна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ВИРУСНЫХ ЭНЦЕФАЛИТОВ У ВЗРОСЛЫХ.....	51
12. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ВА НЕЙРОВИЗУАЛ ТЕКШИРУВ НАТИЖАЛАРИНИ ГУРУХЛАР ОРАСИДА ҚИЁСИЙ ТАҚҚОСЛАШ.....	58
13. Мирзаева Дилноза Фархадовна СИНДРОМ ЗАДНЕЙ ОБРАТИМОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ В ПРАКТИКЕ ДЕТСКОГО НЕВРОЛОГА.....	64
14. Sobirova Donokhon Saidaskarxanovna OPTIMIZATION OF DIAGNOSIS AND TREATMENT OF POST-STROKE EPILEPSY.....	67
15. Азизова Раъно Баходировна, Рахимова Шахнозахон Комилжон қизи ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ГЛИАЛЬНОГО ФИБРИЛЛЯРНОГО КИСЛОГО ПРОТЕИНА У ДЕТЕЙ С ПОСТОВИДНЫМ СИНДРОМОМ.....	71
16. Рахимбаева Гулнора Саттаровна, Акбарова Саида Бахтиеровна, Равзатов Жасурбек Бахромович НЕЙРОИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ БОЛЕЗНИ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕЙРОНА.....	75

17. Баҳадирханов Мухамедшокир Мухамадқобирович, Назарова Жанна Авзаровна, Турсунов Хурсанд Мухсумович ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	77
18. Назарова Жанна Авзаровна, Каюмова Нафиса Комилжоновна КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ.....	80
19. Xatamov Erkin Beknazarovich, Shomurodov Kaхramon Erkinovich YUZ-JAG‘ SUYAKLARI SINISHLARIDA UCH SHOXLИ NERV TUTAMLARI JARONATLANGAN BEMORLARNI KOMPLEKS DAVOLASH SAMARADORLIGI OSHIRISH BO‘YICHA ZAMONVIY QARASHLAR (ADABIYOTLAR SHARHI).....	87
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Хайриева Мухсина Фарходовна ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПОСТУРАЛ АТАКСИЯНИ ДАВОЛАШ ЧОРАЛАРИНИ СТАБИЛОМЕТРИК ДАВОЛАШ УСУЛИ БИЛАН ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	94

УДК 616.831-005.4-07

Бахадирханов Мухамедшокир МухамадкобировичРеспубликанского научного
центра экстренной медицинской помощи**Назарова Жанна Авзаровна**Центра развития профессиональной
квалификации медицинских работников.**Турсунов Хурсанд Мухсумович**Республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи**ПРИМЕНИМОСТЬ МАГНИТОРЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЕЙШЕГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10454070>**АННОТАЦИЯ**

Рассматривается роль и диагностическая ценность МРТ в режимах ДВИ и FLAIR в ранней диагностике острейшего периода ишемического инсульта у 43 пациентов. Эти режимы констатированы взаимозаменяемыми при статистически значимом преимуществе применения ДВИ режима МРТ. МРТ в режиме ДВИ (b=1000) визуализирует более реальный объем очага ишемии головного мозга в первые сутки после сосудистой катастрофы, что делает ее важным и надежным диагностическим методом в определении острейшей стадии ишемического инсульта.

Ключевые слова: МРТ, FLAIR режим, режим ДВИ, диагностика, острейший период ишемического инсульта.

Bahadir Khanov Mukhamedshokir Mukhamadkobirovich

Republican scientific emergency medical center

Nazarova Janna Avzarovna

Professional Development Center qualifications of medical workers.

Tursunov Khursand Mukhsumovich

Republican scientific emergency medical center

APPLICABILITY OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN THE EARLY DIAGNOSIS OF THE ACUTE ISCHEMIC STROKE**ANNOTATION**

The role and diagnostic value of MRI in DWI and FLAIR modes in early diagnosis of the acute period of ischemic stroke in 43 patients are considered. These modes were found to be interchangeable with statistically significant advantage of DWI MRI mode. MRI in DWI mode (b=1000) visualizes more real volume of the brain ischemia focus in the first day after vascular accident, which makes it an important and reliable diagnostic method in determining the acute stage of ischemic stroke.

Keywords: MRI, FLAIR mode, DWI mode, diagnosis, acute ischemic stroke.

Актуальность. Анализ современных источников литературы показал, что прирост краниоваскулярных патологий и большая доля инвалидизации вследствие них делает их раннюю диагностику и лечение актуальнейшей медико-социальной задачей [5].

Острые нарушения мозгового кровоснабжения (ОНМК) - широко распространенные заболевания [8]. Во всем мире каждый год констатируют около 20 млн. случаев ОНМК, треть случаев оканчиваются летально, 40% выживших становятся инвалидами, 10% переносят повторный инсульт [9].

Ишемический инсульт (ИИ) – главная составляющая ОНМК, хотя в обиходе речи инсульт люди приравнивают к кровоизлиянию в мозг, на самом деле геморрагические инсульты занимают лишь

около четверти случаев ОНМК, а ИИ – 70-75%, нетравматические субарахноидальные кровоизлияния – 5% [11].

ИИ находятся на третьем месте по инвалидизации и летальности после сердечно-сосудистым и онкологическим болезням [13].

В России смертность от ИИ является высочайшими во всем мире и проявляют тенденцию к росту [4]. В России регистрируют примерно полмиллиона ИИ в год [1]. у больных ИИ риск смертности возрастает двукратно, в течение первого года треть таких пациентов гибнет, половина из которых по сосудистым причинам [2].

Часть исследователей утверждают, что 70-80% ИИ обусловлены нарушениями в магистральных краниальных артериях, другие считают, что половина ИИ обусловлены

эмболией и тромбозом церебральных сосудов вследствие реологических нарушений крови [1, 3].

Общезвестно, что стабильность артериального давления приводит к снижению риска развития ИИ до 40% [2].

Даже принимая в учет четко выделенные взаимосвязи факторов риска и ИИ, многофакторность этиологии и патогенеза усложняет понимание пускового механизма ИИ в каждом конкретном случае, также следует понимать, что известные факторы риска не всегда имеют четкие причинно-следственных связи с ИИ, а их нивелирование не гарантирует отсутствие ИИ. В новом тысячелетии также остается дискуссионной диагностическая ценность нейровизуализационных методов ранней диагностики острейшего ИИ.

В новом тысячелетии МРТ следует признать достаточно доступной альтернативой КТ в диагностике ИИ, так как помимо нативной МРТ возможно применение МР-ангиографии (МРА), МР-диффузии и МР-перфузии [14].

МРТ с высокой четкостью отображает лакунарные ИИ и области ишемии даже в вертебробазиллярном бассейне [6].

Определение интенсивности МР-сигнала от мозгового вещества позволяет уверенно диагностировать ИИ в период терапевтического окна [14].

МР-перфузия, опирается на быстрые импульсные последовательности для определения показателей интракраниального кровотока – CBV (Cerebral Blood Volume – объем мозгового кровотока), CBF (Cerebral Blood Flow – мозговой кровоток), MTT (Mean Transit Time – среднее время прохождения контраста по сосудистому руслу), TTP (Time To Peak – время достижения максимальной концентрации контраста) [7].

Некоторые затруднения МР-перфузии имеет в диагностике лакунарных и корковых ИИ [12]. Диффузионно-взвешенные изображения (ДВИ) максимально эффективны при ИИ, отображая даже маленькие очаги ИИ в период терапевтического окна [15].

ДВИ и угнетение ответа от свободной жидкости позволяет оценить промежуток времени от церебральной сосудистой катастрофы, что крайне важно для больных, время от сосудистой катастрофы которых неизвестно (например, во сне), что делает МРТ предпочтительной методикой диагностики ИИ [10].

МРТ признана надежной методикой ранней диагностики острейшего периода, хотя многие практикующие неврологи предпочитают проводить КТ, обладающей хорошей информативностью, более экономически выгодный и доступный метод, к тому же быстро осуществимый. Все это способствовало необходимости комплексной оценки результатов МРТ при диагностике ИИ.

Цель исследования – оптимизировать применимость МРТ в диагностике острейшего периода ИИ.

Материал и методы исследования.

В нашем исследовании, продолжавшемся в 2020–2022 гг. приняли участие 43 госпитализированных в отделении неврологии РНЦЭМП больных ИИ, обратившихся до 24 часов от момента сосудистой катастрофы, из них – 25 (58,14%) мужчин и 18 (41,86%) женщин, в возрасте 55–81 лет (средний возраст – 71,46±7,26 лет).

По классификации TOAST нами констатировано преобладание атеротромботического (АТИ) подтипа ИИ – у 27 (62,79%) пациентов, кардиоэмболический (КЭИ) – у 9 (20,93%) и лакунарный (ЛИ) – у 7 (16,28%) пациентов.

Изучив церебральную локализацию нами констатировано корково-подкорковое расположение очага ИИ у 31 (72,09%), подкорковое – у 9 (20,93%), корковое – у 3 (6,98%).

У больных с АТИ преобладали корково-подкорковые ИИ – у 22 (81,48%), подкорковые – у 7 (14,18%) пациентов, корковые – у 1 (3,70%) пациентов. При КЭИ корково-подкорковые ИИ

констатированы у 5 (55,56%) исследуемых, подкорковые – у 3 (33,33%), корковые – у 1 (11,11%) пациентов.

ИИ локализовались в бассейнах правой средней мозговой артерии (СМА) у 21 (48,84%) и левой СМА у 14 (32,56%), у 4 (9,30%) пациентов – в правой задней мозговой артерии (ЗМА) и у 3 (6,98%) – в левой ЗМА, у 1 (2,33%) больного сосудистая катастрофа развилась в бассейне левой передней мозговой артерии (ПМА).

Тяжесть неврологического поражения оценивали шкалой NIHSS, по которой наши пациенты набирали 8–19 баллов, средний балл – 13,87±1,74 балла, при этом при АТИ средний балл составил – 15,08±1,24 балла, при КЭИ – 12,52±1,18 балла, при ЛИ – 10,48±1,07 балла.

В комплексное МРТ исследование нами включалось проведение нативного МРТ, режимов ДВИ и FLAIR на аппарате «Magnetom Trio A Tim» (Siemens, Германия) с магнитной индукцией 1,5 Тесла и головной катушкой «Head Coil» в положении исследуемого на спине и центровкой лазерной метки четко на переносице.

В острейшем периоде ИИ нами исследовалось у всех больных вещество мозга, интракраниальные сосуды и брахиоцефальные артерии, исследование начинали с получения диффузионно-взвешенных изображений (ДВИ) в трех позициях взвешивания – 0, 500, 1000 с/мм² с последующей оценкой коэффициента диффузии, при b=1000 проводили расчет площади в см² и объема очага ИИ в см³. Такой методикой нами оценивалась визуальная и метрическая составляющая области ИИ у пациентов.

МРТ с контрастированием в режиме FLAIR опирается на инверсию-восстановление с улучшенным сигналом от свободной жидкости для скрупулезного исследования белого мозгового при слабоконтрастных очагах ИИ. Относительно T2 режима, режим FLAIR максимально отображают области ликвора или крови, визуализирующие темнее относительно здоровых участков вещества головного мозга. Темными в режиме FLAIR визуализируются серое мозговое вещество, жидкости, кости и воздух.

Последующая обработка включала в себя определение и удаление артефактов, расчет площади и объема очага ИИ в каждом параметре исследования по самым информативным снимкам и соотносили их с другими МР-исследованиями. Также оценивали интенсивность сигнала контраста и вещества мозга в зоне поражения с точками снижения, пиков и плато МР-сигнала.

Данные методики дали нам возможность диагностировать перфузионные изменения церебральной гемодинамики и нарушения трофики вещества головного мозга с оценкой их объема в динамике.

Статистическая обработка результатов исследования проведена методами вариационной статистики в программе Microsoft Office Excel-2019 с определением среднего и средней арифметической ошибки (M±m). Статистическая значимость определялась критериями достоверности Стьюдента (t), χ^2 , критериями Колмогорова-Смирнова или Шапиро-Уилка, непараметрическим критерием Вилкоксона. Взаимосвязи количественных результатов определялись коэффициентами корреляции Пирсона и Спирмена. Различия принимали достоверными при 95% доверительном интервале (P≤0,05).

Результаты и обсуждение

Все исследуемые нами пациенты обратились в стационар спустя более 4,5 часов, т.е. после т.н. терапевтического окна, поэтому тромболитическая терапия никому не была показана и не проводилась.

Нами оценено наличие корреляции тяжести неврологических поражений по шкале NIHSS и объемом очага ИИ при госпитализации исследуемых по ДВИ.

Таблица 1.

Соотношение баллов по шкале NIHSS и объемом очага ИИ при поступлении

Параметр	Объем повреждения по ДВИ	Баллы по шкале NIHSS
Число пациентов	43	43

M±m	11,88±1,65	13,87±1,74
Медиана	10,82	11,54
Минимум	3,5	8
Максимум	23,5	19
Нижний квартиль	9,3	10
Верхний квартиль	14,1	16

Таким образом нами констатирована статистически значимая средней силы прямая корреляционная взаимосвязь между тяжестью неврологической картины и объемом очага ИИ при поступлении по данным МРТ ($r=0,536$, $p<0,0001$).

При проведении корреляционного анализа показателей в режиме FLAIR и ДВИ нами также диагностирована статистически значимая средней силы прямая корреляционная взаимосвязь ($r=0,643$, $p<0,0001$).

Таблица 2.

Соотношение баллов по шкале NIHSS и объемом очага ИИ при поступлении

Параметр	Объем повреждения по ДВИ	Объем повреждения в режиме FLAIR
Число пациентов	43	43
M±m см ³	11,88±1,65	10,44±1,53
Медиана	10,82	10,36
Минимум	3,5	3,5
Максимум	23,5	19,8
Нижний квартиль	9,3	7,5
Верхний квартиль	14,1	13,5

Нами констатировано, что у всех пациентов показатели ДВИ несколько выше показателей FLAIR, что подтверждает высокую диагностическую эффективность и информативность данной методики, но следует учитывать и тесную корреляцию между собой режимов FLAIR и ДВИ ($p<0,0001$).

В нашем исследовании констатирована также высокая согласованность результатов обоих режимов исследования, так как по величине показателя одного метода с высокой точностью можно предсказать ожидаемую величину другой и наоборот, следовательно они взаимозаменяемы, учитывая столь надежную регрессионную корреляцию, причем режим ДВИ статистически более предпочтителен в первые сутки после ИИ.

Заключение

Таким образом МРТ головного мозга в острейшем периоде ИИ является надежным диагностическим инструментом определения

локализации и объема повреждения вещества головного мозга, при этом режимы FLAIR и ДВИ дают практически идентичные результаты, т.е. они взаимозаменяемы при статистически значимом преимуществе применения ДВИ режима МРТ.

МРТ в ДВИ режиме ($b=1000$) визуализирует более реальный объем очага ИИ головного мозга в первые сутки после сосудистой катастрофы, что делает ее важным и надежным диагностическим методом в определении острейшей стадии ИИ.

Вывод

Применение МРТ в ДВИ режиме ($b=1000$) в первые сутки после сосудистой катастрофы характеризуется максимальной чувствительностью в диагностике прямых признаков острейшего периода ИИ ($p<0,0001$), что крайне востребовано в диагностике ИИ, особенно неизвестной давности.

Список литературы

- Агафонова Н.В., Алексеев А.Г., Баранова Е.А. Инсульт. Современные подходы диагностики, лечения и профилактики - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2019. - 352с.
- Ананьева Н.И. Неврология: клиника, диагностика / Н. И. Ананьева, В. А. Михайлов, Н. Ю. Сафонова, Т. А. Саломатина. – СПб.: "СпецЛит", 2022. – 174с
- Берген Т.А., Чернявский А.М., Бобрикова Е.Э. Магнитно-резонансная ангиография внутримозговых ветвей каротидных артерий в прогнозировании риска послеоперационных и перинфарктных инсультов у пациентов с распространенным атеросклерозом // Диагностическая и интервенционная радиология. – 2021. – Т. 15. – № 1. – С. 21-32.;
- Камчатнов П.Р., Умарова Х.Я., Чугунов А.В. Метаболическая терапия в лечении большого ишемическим инсультом // Фарматека. – 2015. – № 9 – С. 20-26
- Р.Дж. Халимов, А.М. Джурраев Критерии оценки мультиспирально-компьютерно-томографического исследования детей с болезнью Пертеса. Материалы-III съезда травматологов-ортопедов Республики Казахстан и VII Евразийского конгресса травматологов-ортопедов. 2019/10. С.3-4
- Bang O.Y., Chung J.W., Son J.P. et al. Multimodal MRI-Based Triage for Acute Stroke Therapy: Challenges and Progress // Front Neurol. – 2018. - Vol. 9. – p.586-590
- Bateman M., Slater L.A., Leslie-Mazwi T. Diffusion and Perfusion MR Imaging in Acute Stroke: Clinical Utility and Potential Limitations for Treatment Selection // Top Magn. Reson. Imaging. 2017. - Vol. 26(2). – P. 77-82
- Cai H., Fan S., Bian Y. et al. Two-way comparison of brain perfusion image processing software for patients with acute ischemic strokes in real-world // Neuroradiology. 2022. - Vol. 64(1). – P. 161-169.
- Cho H., Kim T, Song IU, Chung SW. The Prevalence of Microembolic Signals in Transcranial Doppler Sonography with Bubble Test in Acute Ischemic Stroke // J. Ultrasound Med. - 2022. - Vol. 41(2) – P. 439-446.
- Etherton M.R., Gadhia R.R., Schwamm L.H. Thrombolysis beyond 4.5 h in Acute Ischemic Stroke // Curr. Neurol. Neurosci. Rep. – 2020. - Vol. 20(8). – p. 35-41
- Park P.S.W., Dewey H.M., Choi P.M.C. Caught in Action - Evolving Emergent Large Vessel Occlusion and Collateral Failure During Alteplase Infusion for Acute Ischemic Stroke // J. Stroke. Cerebrovasc. Dis. – 2022. - Vol. 31(1). – P. 106-176
- Puig J., Shankar J., Liebeskind D. et al. From "Time is Brain" to "Imaging is Brain": A Paradigm Shift in the Management of Acute Ischemic Stroke // J. Neuroimaging. – 2020. - Vol. 30(5). – P. 562-571

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000